

ESTÉTICA DO SORRISO EM ODONTOGERIATRIA: DESAFIOS RESTAURADORES NA TERCEIRA IDADE – REVISÃO DE LITERATURA

⌘ ANA CAROLINA SANTOS FREITAS (APRESENTADOR), ANA CAROLINA SANTOS FREITAS, LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (COAUTOR), NICOLLY GABRIELE DE MORAIS REIS (COAUTOR), ANA LUISA MOTA FIGUEIREDO (COAUTOR), JEOVANA MARIA GOMES RIBEIRO (COAUTOR), JULIÉ MARRA DE PAULA (ORIENTADOR), LETÍCIA NUNES DE ALMEIDA (COAUTOR), ENZO RAFAEL ROCHA CORREIA VILLELA (COAUTOR)

Introdução: O envelhecimento dentário resulta em alterações morfológicas, ópticas e biológicas que influenciam diretamente a estética do sorriso e as decisões clínicas. Observa-se aumento do desgaste oclusal, redução da espessura do esmalte e exposição da dentina, associados a alterações de translucidez e matiz, que tornam os dentes mais escurecidos e amarelados (CARVALHO; LÜSSI, 2017; CHAN et al., 2024). Além disso, há maior prevalência de cárie radicular decorrente da recessão gengival, redução do fluxo salivar e comorbidades sistêmicas (GLUZMAN et al., 2013; RAZAK et al., 2014). Esses fatores tornam a reabilitação estética em idosos um desafio, exigindo adaptação dos protocolos restauradores e uso de materiais com propriedades adequadas (LIU, et al., 2022). **Objetivos:** Revisar as evidências sobre alterações de tecido e cor relacionadas ao envelhecimento; prevalência e manejo da cárie radicular e margens cervicais; adesão em substrato envelhecido; materiais restauradores e suas propriedades mecânicas; e condutas estéticas aplicáveis em Odontogeriatría. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa de literatura em bases de acesso aberto (PubMed, Scopus, ScienceDirect, MDPI, PMC) até 2025, utilizando descritores em português e inglês: “envelhecimento dentário”, “tooth discoloration elderly”, “root caries elderly”, “sclerotic dentin bonding”, “restorative materials elderly”, “geriatric dentistry”. Foram incluídas revisões

sistemáticas, estudos clínicos e experimentais e artigos de revisão relacionados a alterações teciduais, adesão em substratos envelhecidos e materiais restauradores. Critérios de exclusão: artigos não revisados por pares, relatos isolados sem contextualização e estudos em populações não comparáveis ao público geriátrico. A busca inicial resultou em 27 artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 19 artigos foram eliminados: 5 por não serem revisados por pares, 7 por serem relatos isolados sem contextualização, 4 por utilizarem populações não comparáveis ao público geriátrico e 3 por não tratarem diretamente dos descritores escolhidos. Restaram 8 artigos relevantes para análise. **Resultados:** O envelhecimento promove desgaste, exposição da dentina e diminuição da translucidez do esmalte, tornando os dentes mais escuros e saturados (CARVALHO; LÜSSI, 2017; CHAN et al., 2024). Essas alterações exigem seleção criteriosa de cor, uso de resinas com maior capacidade de mimetização e planejamento de clareamento com cautela. A cárie radicular é mais prevalente em idosos devido à recessão gengival, xerostomia e fatores sistêmicos. Estratégias preventivas incluem aplicação tópica de flúor, fluoreto de diamina de prata (SDF) e controle de higiene bucal. Em casos cavitados, materiais como ionômero de vidro (CIV) e compósitos são indicados, sendo os CIVs favorecidos pela liberação de flúor (GLUZMAN et al., 2013; RAZAK et al., 2014). A dentina esclerosada apresenta túbulos obliterados e matriz mineralizada, dificultando a formação da camada híbrida. Há redução da resistência de união com sistemas adesivos convencionais (TAY et al., 2004; LI et al., 2018). Pré-tratamentos como desgaste mecânico leve, uso de EDTA (ácido etilendiaminotetracético) e aplicação de sistemas autocondicionantes têm mostrado melhora no desempenho. Nos idosos, os CIVs e RMGIs (Ionômero de Vidro modificado por Resina) apresentam vantagens pela adesão química à dentina e liberação de flúor. Resinas compostas oferecem superior estética, mas exigem bom isolamento. Estudos recentes investigam reforço de CIVs com fibras e nanopartículas para melhorar propriedades mecânicas (NICHOLSON et al., 2020; LIU, et al., 2022). As abordagens incluem clareamento supervisionado, facetas diretas em resina composta, restaurações cervicais adesivas e facetas cerâmicas minimamente invasivas. A interdisciplinaridade (periodontia e prótese) e a gestão das expectativas do paciente são essenciais (RAZAK et al., 2014; CHAN et al., 2024). **Conclusões:** A estética do sorriso em idosos requer compreensão das alterações relacionadas ao envelhecimento dental, manejo adequado da cárie radicular e protocolos de adesão adaptados para substratos esclerosados. A seleção de materiais deve equilibrar estética, propriedades mecânicas e benefícios preventivos, priorizando abordagens minimamente invasivas e de manutenção facilitada. A Odontogeriatría exige planejamento individualizado e evidências clínicas de longo prazo ainda são necessárias para consolidar condutas. **Referências:** CARVALHO, T. S.; LÜSSI, A. Age-related morphological, histological and functional changes in teeth. Journal

of Oral Rehabilitation, v. 44, n. 4, p. 291–298, 2017. DOI: 10.1111/joor.12474. CHAN, A. K. Y.; TSANG, Y. C.; LAI, E. H.; CHU, C. H. Tooth wear in older adults: a review of clinical studies. *Geriatrics (Basel)*, v. 9, n. 1, art. 12, 2024. DOI: 10.3390/geriatrics9010012. GLUZMAN, R.; KATZ, R. V.; FREY, B. J.; MCGOWAN, R. Prevention of root caries: a literature review of primary and secondary preventive agents. *Special Care in Dentistry*, v. 33, n. 3, p. 133–140, 2013. DOI: 10.1111/j.1754-4505.2012.00318.x. LIU, X.; et al. Dental restorative materials for elderly populations. *Polymers*, v. 13, n. 5, art. 828, 2022. DOI: 10.3390/polymers13050828. LI, H.; et al. A comparative study of the microtensile bond strength and microstructure between sclerotic dentine and normal dentine. *Journal of Dentistry*, v. 72, p. 1–7, 2018. DOI: 10.1016/j.jdent.2018.02.010. NICHOLSON, J. W.; et al. Enhancing the mechanical properties of glass-ionomer dental cements: a review. *Polymers*, v. 12, n. 5, art. 1110, 2020. DOI: 10.3390/polym12051110. RAZAK, P. A.; RICHARD, K. M. J.; THANKACHAN, R. P.; HAFIZ, K. A. A.; KUMAR, K. N.; SAMEER, K. M. Geriatric oral health: a review article. *Journal of International Oral Health*, v. 6, n. 6, p. 110–116, 2014. TAY, F. R.; PASHLEY, D. H.; YOSHIYAMA, M. Resin bonding to cervical sclerotic dentin: a review. *Journal of Dentistry*, v. 32, n. 3, p. 173–196, 2004. DOI: 10.1016/j.jdent.2004.01.001.

Palavras-chave: odontogeriatría, estética, sorriso

Disponível em: <https://congressos.pucgoias.edu.br/anais/anais-do-xi-congresso-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2025>